

Arte, Corpo e Resistência: Uma análise do filme Tatuagem

Gabriele Rodrigues

Discente do curso de Mestrado em Economia Aplicada na Universidade Federal da Bahia. Pesquisadora associada do Centro de Pesquisa NEPBRICS+.

✉ Email: gabriele2811.gr@gmail.com

Resumo

Arte, Corpo e Resistência: Uma análise do filme Tatuagem

O filme Tatuagem, dirigido por Hilton Lacerda, apresenta uma reflexão sobre arte, liberdade e resistência em meio ao contexto da ditadura militar brasileira. Ambientado em Recife no final da década de 1970, o longa acompanha o grupo teatral “Chão de Estrelas”, liderado por Clécio Wanderley, e sua relação com o jovem soldado Fininha. A obra evidencia o embate entre o conservadorismo institucional e as expressões artísticas, destacando o corpo como instrumento político. Este trabalho analisa como o filme articula memória, sexualidade e crítica social, dialogando com experiências reais como o Teatro Vivencial. Argumenta-se que a narrativa propõe uma reflexão atual sobre os mecanismos de controle social e a importância da arte frente à desinformação e ao avanço de discursos conservadores.

Palavras-chave: ditadura militar; arte; cinema brasileiro

Abstract

Art, Body and Resistance: An Analysis of the film Tatuagem

The film Tatuagem, directed by Hilton Lacerda, presents a reflection on art, freedom, and resistance within the context of the Brazilian military dictatorship. Set in Recife in the late 1970s, the film follows the theatrical group “Chão de Estrelas,” led by Clécio Wanderley, and its relationship with the young soldier Fininha. The narrative highlights the tension between institutional conservatism and artistic expression, emphasizing the body as a political instrument. This paper analyzes how the film articulates memory, sexuality, and social critique, engaging with real experiences such as the Teatro Vivencial. It argues that the film offers a contemporary reflection on mechanisms of social control and the importance of art in confronting misinformation and conservative discourse.

Keywords: military dictatorship; art; brazilian cinema

Introdução

O longa-metragem brasileiro *Tatuagem* (2013), sob a direção e roteiro de Hilton Lacerda, configura-se como uma das mais potentes incursões audiovisuais contemporâneas sobre o embate entre o autoritarismo e a subjetividade humana. A narrativa é ambientada em 1978, na cidade de Recife, situando-se cronologicamente no crepúsculo da ditadura militar brasileira. A escolha desse recorte temporal é estratégica: ao retratar o final da década de 1970, o filme captura uma sociedade em transição, onde as estruturas de repressão institucional começavam a coexistir com o anseio por aberturas democráticas e liberdades individuais.

Nesse cenário de vigilância e censura, a obra utiliza a arte como uma linguagem fundamental de resistência, explorando a nudez, a sexualidade dissidente e a performance como formas de contestação política direta. O conservadorismo, representado pela rigidez das forças armadas e pelos valores tradicionais da época, é confrontado pela explosão criativa do grupo teatral "Chão de Estrelas". O filme demonstra como o controle dos corpos e a limitação do pensamento crítico eram ferramentas centrais de manutenção do poder coercitivo, mas também evidencia como a arte conseguia criar fendas de liberdade nessas estruturas normativas.

A trama central articula-se a partir do encontro entre Clécio Wanderley (Iranthir Santos), o líder do grupo teatral, e Fininha (Jesuíta Barbosa), um jovem soldado do Estado. Através da relação afetiva e política estabelecida entre ambos, o filme constrói uma reflexão profunda sobre identidade, desejo e a possibilidade de transformação pessoal diante do contato com o "outro". Esse encontro não é apenas amoroso, mas simbólico, representando o choque entre o mundo da ordem e o mundo da criação, e como a arte possui a potência de desestabilizar até as instituições mais rígidas.

Além de sua força narrativa, a obra estabelece um diálogo direto com experiências históricas reais do teatro pernambucano, especialmente o legado do Teatro Vivencial, conhecido por suas intervenções provocativas e marginais durante os anos de chumbo. Ao resgatar essas práticas culturais muitas vezes silenciadas pela historiografia oficial, Hilton Lacerda não apenas reconstrói um período histórico, mas propõe uma discussão atual sobre os mecanismos de controle social e a importância da preservação da memória.

Arte contra o conservadorismo e a desinformação

No desenvolvimento do filme, o “Chão de Estrelas” emerge como um espaço simbólico de liberdade e contestação. Inspirado no Teatro Vivencial, esse coletivo artístico utiliza o humor, a nudez e a irreverência para desafiar normas sociais e políticas impostas pela ditadura. O Teatro Vivencial estabeleceu-se como um pilar de resistência, entre as décadas de 1970 e 1980, ao articular o uso de purpurinas e cassetetes, transformando o palco em um território de visibilidade para grupos divergentes dos aceitos socialmente como os homossexuais. Ao ocupar espaços marginais em Recife e Olinda com a estética do deboche, o teatro confrontava a violência do Estado, evidenciando como a arte marginal transformava a vivência da sexualidade em um ato de enfrentamento político e afirmação de corpos que desafiavam a normatividade do período (Oliveira et al.,2024).

Essa resistência política e estética é materializada na tela através da profundidade com que Hilton Lacerda elaborou seus personagens. Clécio representa a personificação desse artista engajado herdado do Vivencial, que compreende a arte e o próprio corpo como instrumentos de transformação social. Em oposição a esse universo libertário, Fininha simboliza o indivíduo confinado à estrutura autoritária do Exército que, ao ser atravessado por essas novas experiências performáticas, inicia um processo de questionamento e mudança interna. A relação entre ambos se torna o eixo central da obra ao evidenciar o conflito dialético entre a repressão estatal e a liberdade artística, entre a disciplina militar e o desejo humano. Complementando essa dinâmica, personagens como Paulete (Rodrigo Garcia) reforçam o caráter coletivo e plural do grupo, expandindo a discussão para a importância da diversidade e da proteção de identidades dissidentes.

Nesse sentido, o filme propõe uma reflexão que ultrapassa o contexto histórico retratado para alcançar as tensões da atualidade. Ao abordar os mecanismos de controle da informação, a obra estabelece um diálogo direto com a contemporaneidade, marcada pelo fenômeno das *fake news* e pela polarização política. Conforme apontado pelo diretor Hilton Lacerda em entrevista ao Canal Brasil, o excesso de informação na atualidade pode gerar efeitos paradoxalmente semelhantes à desinformação do passado, contribuindo para o fortalecimento de discursos conservadores que tentam deslegitimar a arte.

“Aquela sociedade dos anos 70, se falar especificamente do Brasil, era uma sociedade menos informada no sentido de como chega a informação. Então você tinha uma discordância às vezes pela falta do contato hoje a gente tá num processo inverso. O excesso leva a uma posição bastante conservadora. [...] por exemplo você quando coloca o local da arte no local de desrespeito e não no local da discussão você tá articulando as pessoas que têm acesso à algum tipo de informação...” (Hilton Lacerda em entrevista ao Canal Brasil)

Essa tentativa de controle discursivo é combatida na obra pela exposição da humanidade dos corpos, apresentando a nudez como uma verdade universal que resiste por baixo de uniformes e ideologias. A provocação trazida no "Chão de Estrelas" de que "todo mundo tem cú" surge aqui como um elemento de nivelamento ontológico essencial, ela desarma a autoridade baseada em hierarquias e cargos ao recordar a fragilidade e a igualdade orgânica dos sujeitos.

Ao utilizar o corpo como ferramenta de desmitificação do poder, o filme dialoga com o que Miliandre Garcia (2018) descreve como as táticas de resistência do teatro brasileiro frente aos órgãos de censura. Segundo a autora, a cena teatral da época não apenas enfrentava o cerceamento institucional, mas buscava brechas para reafirmar a liberdade de expressão através de performances que agrediam a moral vigente. Assim, a arte apresentada no filme surge como uma forma de resistência não apenas à repressão política direta, mas também à manipulação discursiva, reafirmando seu papel fundamental na construção do pensamento crítico e na preservação da memória coletiva contra o conservadorismo.

Conclusão

Em suma, o filme *Tatuagem* destaca-se como uma obra fundamental para a compreensão das relações entre arte, política e sociedade no Brasil. Ao retratar o cotidiano do grupo "Chão de Estrelas" e sua inspiração em experiências como o Teatro Vivencial, a narrativa demonstra que a resistência em contextos autoritários não se limita ao panfleto político, mas manifesta-se na própria liberdade de existir e desejar. A trajetória dos personagens, especialmente Clécio e Fininha, demonstra que a transformação social está intimamente ligada à capacidade de questionar normas e experimentar novas formas de existência. A simbologia da tatuagem, portanto, encerra a obra como a marca inapagável que a experiência da liberdade e o peso da história imprimem na pele dos sujeitos. Ao discutir os impactos do conservadorismo e da desinformação, o filme oferece ferramentas críticas para o presente, reafirmando que, diante de qualquer mecanismo de controle, a arte permanece como o último e mais vibrante reduto de liberdade e debate democrático.

Referências

GLISSANT, Édouard. **Poetics of Relation**. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1997.

KALUSHI: the story of Solomon Mahlangu. Direção: Mandla Dube. África do Sul: Flash Films, 2016. 1 DVD (107 min).

MBEMBE, Achille. **Políticas da Inimizade.** 1. ed. Lisboa: Antígona, 2017.